

BAHOLASHNING TA'LIMDA O'ZIGA XOS JIHLTLARI

Usmonova Umida Baxtiyorovna

Jizzax DPU Ingliz tili kafedrasida katta o'qituvchisi, f.f.f.d.(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17335147>

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy yondashuvda baholash “o'rganish uchun baholash” prinsipiga asoslanib, raqamli vositalar (platformalar, portfolio, o'zaro baholash) va kompetensiyaga asoslangan usullardan foydalanishning samaradorligi tahlil qilingan. Baholashda adolat, shaffoflik va individual yondashuv tamoyillari ahamiyatli hisoblanadi. Samarali baholash ta'lim samaradorligini oshirish va o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Baholash, zamonaviy yondashuv, platformalar, portfolio, o'zaro baholash, assessment.

Аннотация. В статье анализируется эффективность использования цифровых инструментов (платформ, портфолио, взаимооценки) и компетентностных методов в современном подходе к оценке, основанном на принципе «оценка для обучения». Важными принципами оценки являются справедливость, прозрачность и индивидуальный подход. Эффективная оценка способствует повышению эффективности обучения и развитию самостоятельности мышления учащихся.

Ключевые слова: Оценка, современный подход, платформы, портфолио, экспертная оценка, аттестация.

Abstract. The article analyzes the effectiveness of using digital tools (platforms, portfolios, peer assessment) and competency-based methods in a modern approach to assessment, based on the principle of "assessment for learning". The principles of fairness, transparency, and an individual approach are important in assessment. Effective assessment serves to increase educational effectiveness and develop students' independent thinking skills.

Key words: Evaluation, modern approach, platforms, portfolio, peer evaluation, assessment.

Zamonaviy ta'lim jarayonida baholash (assessment) tushunchasi muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Baholash ta'lim sifatini aniqlash, o'quvchilar bilimni o'lchash, ta'lim jarayonining samaradorligini ko'rsatish va kelgusi rivojlanish yo'nalishlarini belgilashda vosita sifatida xizmat qiladi. Pedagogik adabiyotlarda baholash ko'pincha “o'quv natijalarini o'lchash” yoki “ta'lim samaradorligini aniqlash” sifatida talqin etiladi.

“Assessment” so'zi ingliz tilidan “baholash”, “tahlil qilish” ma'nolarini anglatadi. Pedagogik nuqtai nazardan assessment — bu o'quvchining bilim, ko'nikma va malakalarini, shuningdek, uning shaxsiy rivojlanishini aniqlash va nazorat qilish jarayonidir. Baholash nafaqat natijani o'lchash, balki ta'lim jarayonini yaxshilash, o'quvchilarning ehtiyojlarini tushunish, o'qituvchining faoliyatini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Baholashning asosiy vazifalari:

- o'quvchining bilim darajasini aniqlash;
- ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchi faoliyatini muvofiqlashtirish;
- o'quvchi motivatsiyasini oshirish;
- ta'lim sifatini monitoring qilish;

–ta’lim siyosatini ishlab chiqishda ilmiy asos bo’lish.

Shunday qilib, baholash ta’lim jarayonining ajralmas qismi bo’lib, uning samaradorligi va sifatini belgilaydi.

Ilmiy adabiyotlarda baholashning bir necha turlari farqlanadi.

a) Dastlabki baholash (diagnostik assessment) – o’quvchi bilim darajasi, qiziqishi va tayyorgarlik darajasini o’quv jarayonining boshida aniqlash uchun o’tkaziladi. Bu o’qituvchiga metodikani to’g’ri tanlash imkonini beradi.

b) Jarayonli baholash (formativ assessment) – ta’lim jarayoni davomida muntazam o’tkazilib, o’quvchining rivojlanishini kuzatish va uni rag’batlantirishga qaratilgan. Masalan, og’zaki savol-javob, kichik testlar, amaliy topshiriqlar.

c) Yakuniy baholash (summativ assessment) – o’quv jarayoni yoki kurs oxirida natijani umumlashtirish uchun o’tkaziladi. Masalan, imtihonlar, yakuniy testlar, loyiha ishlari.

d) Alternativ baholash – an’anaviy testlardan tashqari, portfoliolar, keys-stadi, amaliy mashg’ulotlar orqali amalga oshiriladi. Bu usul o’quvchining ijodkorligi va mustaqil fikrlash qobiliyatini baholashga yordam beradi.

Zamonaviy yondashuvlarda assessmentning o’rni. Bugungi kunda ta’lim tizimida baholash faqatgina ball qo’yish yoki natijani aniqlash emas, balki o’quvchining rivojlanishini qo’llab-quvvatlash jarayoni sifatida qaralmoqda. UNESCO va boshqa xalqaro tashkilotlar ta’limda “for learning” (o’rganish uchun baholash) yondashuvini targ’ib qilmoqda.

Innovatsion baholash vositalariga quyidagilarni misol qilish mumkin:

- Raqamli testlar va onlayn platformalar (Moodle, Google Forms, Kahoot!);
- Portfolio metodikasi – o’quvchining ijodiy ishlari va yutuqlarini jamlab baholash;
- Peer-assessment (o’zaro baholash) va self-assessment (o’z-o’zini baholash);
- Kompetensiyaga asoslangan baholash, ya’ni o’quvchining amaliy faoliyatini natijaga yo’naltirilgan holda aniqlash.

Shuningdek, baholashda adolat, shaffoflik, individual yondashuv tamoyillari muhim ahamiyat kasb etadi. Bu o’quvchida o’zini baholash madaniyatini shakllantiradi.

Assessment – ta’lim jarayonining ajralmas qismi bo’lib, o’quvchilarning bilim darajasi va shaxsiy rivojlanishini aniqlash, ta’lim sifatini oshirish, o’qituvchining faoliyatini takomillashtirishda muhim vosita hisoblanadi. Dastlabki, jarayonli va yakuniy baholash turlari o’zaro uyg’unlikda qo’llanilganda ta’lim samaradorligi yuqori bo’ladi. Zamonaviy ta’limda baholash nafaqat natijani ko’rsatish, balki o’rganishni rivojlantirishga xizmat qilishi kerak. Shu bois, baholashning innovatsion usullari va adolatli mezonlarini joriy etish ta’lim tizimining ustuvor vazifalaridan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimova, D. (2021). Pedagogik baholash nazariyasi va amaliyoti. Toshkent: TDPU.
2. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ta’lim sifatini baholash tizimini takomillashtirish to’g’risida”gi qarorlari
3. Brown, H. D. (2004). Language Assessment: Principles and Classroom Practices. Pearson Education.
4. Black, P., & Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. Assessment in Education.